

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Иное — перводвигатель неизвестной мудрости*

Аннотация. Исследуются апофатическая методология, ее действие в религии и философии.

Анализируется вариант апофатического метода в учении об идолах (призраках) в философии Ф. Бэкона с выходом на современные идолопроявления. «Идолы рода» представляют общие заблуждения, вытекающие из самой сущности разума, абсолютизирующего свою наличную разумность и недооценивающего скрытый ум неизвестности, действующей посредством Иного. «Идолы пещеры» представляют заблуждения, обусловленные менталитетом людей, судящих о мире через когнитивные щели своих кастовых, сословных, групповых и профессиональных «пещер». Иное взрывает пещерность мысли посредством апорий, антиномий, парадоксов. «Идолы площади» представляют заблуждения, обусловленные самим языком, который не может адекватно выразить целостность истины, предоставляя полноценные услуги и лжи. Иное корректирует неточность языка и слов устной, живой речью. «Идолы театра» выражают заблуждения, обусловленные авторитетами, которые подменяют реальность правдоподобными копиями. Иное требует обращения к оригиналу разума.

Посредством смысловой аскезы Иное совершенствует разум и язык. Апофатическая программа Иного нацелена на тотальное очищение сознания и разума для новых ментальных и логических построек.

Ключевые слова: апофатический метод, Иное, разум.

Abstract. The article investigates the apophatic methodology, its action in religion and philosophy. The article investigates the development of the apophatic method in the doctrine of idols (ghosts) in F. Bacon.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Иное — перводвигатель неизвестной мудрости // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 173—187. DOI:

con's philosophy with access to their modern manifestations. «The genus idols» represent general delusions arising from the very essence of the mind overestimating its available intelligence and underestimating the hidden mind of the unknown acting through the Other. «Cave idols» represent misconceptions due to the people mentality judging the world through the cognitive holes of their caste, class, group and professional «caves» Another blasts the cavernousness of thought through aporia, antinomia, paradoxes. The «square idols» represent delusions due to the very language that cannot adequately express the integrity of truth providing full services and lies. The Other corrects the inaccuracy of language and words by digitalization, geometrization, facial expressions, intonation. «The theater idols» shows misconceptions caused by authorities representing acting roles that replace reality with copies. The Other requires an appeal to the original of the mind which does not yet have copies.

Apophatic method reveals idols, patterns that captivate the mind; looks for their causes which is the absolution of the small successes of the mind; indicates the unknowable, not expressed in the language realities that are formalized and act as the Other; through semantic penance, the Other improves reason and language. The apophatic program of the Other is aimed at the total purification of consciousness and mind for new mental and logical buildings.

Keywords: apophatic method, the Other, mind.

УДК 111

ББК 65в

Дионисий Ареопагит создал уникальную сакральную методологию, необходимую для изучения любых реалий. Эта методология содержит в себе два пути богопознания — катафатический и апофатический.

Катафатический метод описывает Бога посредством положительных качеств и определений, которые, как полагает человек, наиболее полно и точно соответствуют его сакральному величию. Например, Бог есть «Путь», «Истина»; Бог есть «Милосердная», «Всезнающая», «Всемогущая», «Вездесущая», «Благая Личность».

Апофатический метод требует осознания всех относимых к Богу качеств и определений как неточных, неполных, а то и неправильных, а потому они последовательно отбрасываются с целью получения все более полного ответа на вопрос «Что Бог не есть?» («Что есть Бог за рамками творения и человеческих определений?»). В итоге сознание умозрачительно погружается в божественную тайну, хранящую подлинный образ Бога.

Поскольку Бог выше любых сотворенных ралий, несоизмерим с ними, то он адекватно невыразим в любых идеях, суждениях, учениях разума, в словах языка. Он выше доказательств и аргументов, независим от фактов, опыта и всех авторитетов. Бог есть Мудрость Великой Неизвестности, а потому он не вмещается в любые предметные, словесные и рациональные формы, хотя насыщает их в разной мере своими плодоносными и смысловыми энергиями

Апофатический метод, согласно Дионисию, выше катафатического, и разум должен пройти когнитивную аскезу апофатики, очиститься от шаблонов, благожелательных мнений, чтобы войти в сферу творящих оснований бытия, обрести умение созерцать Истину. Мысль в контексте апофатики остается с Творцом без посредников, символически и умозрачительно питаюсь, обогащаясь его смысловыми энергиями.

Апофатический метод в процессе богопознания выполняет просветительские, судебно-критические и творящие функции. Он выявляет неизвестный ум, факторы, которые уже действуют в сфере мысли, но еще не осознаны разумом. Апофатический метод очищает ментальный мир, выявляя в нем устаревшие представления, шаблоны и стереотипы мысли, закрывающие от нее истину. Используя алгоритмы отрицания («НЕ ТО»), он созидает посредством них идеально-смысловые пути к истине.

Апофатический метод в ходе своей работы оценивает соответствие качеств, атрибутов, приписываемых Богу, реальным фактам сотворенного мира. Так, Бог всеведущ и мудр, но откуда и зачем глупость и суеверия? Бог есть Истина и Жизнь, но откуда и зачем заблуждения и смерть? Бог благой, но откуда и зачем жестокость и страдания? Откуда и зачем нужно зло Всеблагому? Эти негативные реалии вроде отрицают Бога, но они находятся не вне его власти, а служат орудиями его замысла и промысла. Зло не вне

ведения Бога, но, видимо до срока, роль, место и функции зла в творении не ведомы ни злым, ни добрым.

Размышление над такими сакральными парадоксами, алогизмами, фактуальными несоответствиями позволяет содержательно изучать творение, возникновение реалий зла, а в итоге дают более глубокое понимание Бога, чем позитивное богословие. В мире Бога зла нет, а в мире творения оно необходимо как одно из его движущих начал. Бог вне негативных реалий, так как в нем они подчинены благу. Поэтому «вычитание» посредством апофатики позитивных качеств Бога выявляет его статус как Творца. Положительные же суждения не соответствуют Богу, так как они минуют его тайну, не улавливают его трансцендентные измерения.

В составе апофатического метода «НЕТ» («НЕ ТО») сильнее, богаче, чудотворнее и плодотворнее, чем «ДА», и в нем при изучении минусов бóльшую прибыль получают плюсы. Творческая жажда «НЕТ» спонсирует бытие, порождает его содержание, служит движущей силой его изменений. «НЕТ» содержит в себе понимание, сожаление, суд, милосердие Бога, мыслящего апофатическими категориями, противоречащими человеческой мудрости. «НЕТ» намекает, что глупость, страдания, жестокость, пороки, абсурд служат необходимым сырьем жизни.

Почему, несмотря на всю борьбу человечества с негативом зла, оно сохраняется, воспроизводится, даже умножается? Потому, что в нем содержится неведомый позитив, требующий своего признания. А почему позитив со временем теряет основания и переходит в режим разрушения? А потому, что в нем работает негатив, не признаваемый фактором реальности.

«НЕТ» охватывает не только наличные реалии, но и те факторы, которые еще не стали позитивом логики. А «ДА» не видит в своем составе кротов времени, подрывающих его бытие. «Не знаю» богаче смыслами и знанием, чем «Знаю», которое всегда переполнено иллюзиями, в то время как «Не знаю» свободно от них. В апофатическом методе «разум» выступает как умозрение, в котором логичность опирается на креативные силы интуиции.

И для решения своих стратегических задач — выявлять позитив в негативе и негатив в позитиве — апофатический метод использует тайного сотрудника, с помощью которого он выполняет

творящие и судебно-критические функции, вовлекая ментальный мир разума в непрерывное обновление, создавая испытательные контексты для положительных суждений разума. Апофатический метод требует учитывать беспокойный негатив бытия и мысли, посылая человеку в помощь особого спецагента.

Таким тайным спецагентом, оперативником апофатического метода является идеалреалия «Иное». Посредством Иного апофатический метод вовлекает все идеальные, материальные, знаниевые реалии в режим поиска ими своей адекватной идентичности. В составе апофатической методологии Иное действует как ангел-спецназовец, как герменевтический ангел, принуждающий все реалии искать свою идентичность и в негативе. Иное — сакральная тайна неизвестного разума, действующего как ангел, исполняющий сакральную волю, сокрытую в отрицании.

В любом деле есть, должен быть свой «спецназ», который включается в работу тогда, когда нужны радикальные действия, радикальные инновации для исправления ситуации, дела и людей. Иное есть категория, обобщенно выражающая работу спецназа бытия и мысли в сфере Запределья.

Иное является основным реализатором, агентом, критиком апофатической методологии, проверяя постоянными изменениями все определения, обнуляя их когнитивные претензии на цельное знание, служащее источником новых, грядущих определений. Иное — апофатический пророк, переводящий отрицательные суждения в режим отрицания отрицания, проверяя смысловую и бытийную идентичность всех реалий, вынуждая их изменяться

Апофатика превращает неизвестность, действующую посредством Иного, в орудие познания последних глубинных отношений мира и человека. Иное в контексте апофатики ведает силами Бога и дьявола, вечности и времени, истории и бытия, вынуждая все реалии следовать сакральной воле, всегда быть готовыми к взаимодействиям с отрицаниями. Бог выше добра и зла, выше любых отрицаний и *противоречий*, которые он в нужные сроки преобразит в *единоречия бытия и жизни*.

Апофатическая методология значима во всех сферах человеческой жизнедеятельности. В общем плане она представляет «технологию» работы целостного разума, действующего в известных и в

неизвестных формах. Сам разум своим бытием обязан апофатическому методу. Ведь разум реализует свою разумность лишь в борьбе с иррациональными стихиями неразумия. Вера, мораль, искусство по своей природе суть иррациональные реалии; более того, в них разум используется в качестве средства их иррационально-смысловых императивов. Разум в противоборстве с иррациональностью, питается ее скрытыми энергиями, хотя в своей рефлексии он считает ее абсолютным злом. Применима, работает апофатическая методология в научном и философском познании.

Уже при самом возникновении европейской науки один из ее основателей, Ф. Бэкон, провозгласил апофатику основным методом науки, полагая, что она содержит в себе универсальные алгоритмы познания любых реалий. Он призывал ученых сосредоточивать свое внимание не на тех фактах, которые подтверждают их гипотезы и теории, а на тех, которые противоречат им, несовместимы с ними, отрицают их. Конкретизируя апофатическую программу, он разработал метод изгнания «идолов» искажающих познание. Он разделил их на четыре большие группы по признакам и причинам их происхождения [1, 18].

1. *Идолы рода* — заблуждения, связанные со спецификой восприятия и мышления, присущие всему человеческому роду. Так, например, человек в своих размышлениях и делах склонен по наущению разума и чувств оценивать позитивные явления больше, чем они заслуживают, и недооценивать разум, действующий в неизвестности и негативных явлениях.

Ф. Бэкон иллюстрирует эту предвзятость чувств и разума историей. В портовом городе стоит церковь, при ней музей, в котором собраны дары тех, кто попал в корабельные катастрофы, кто молился и остался в живых. Один посетитель удрученно спросил: «А где дары тех, которые молились, но не спаслись?». И этот вопрос более продуктивен для мореплавания, чем все дары спасшихся молельщиков, так как он нацелен на совершенствование кораблей, техники безопасности, обогащая разум новыми опытами и творениями.

Апофатический метод показывает, что позитив очевидности очень часто бывает обманчив, скрывая таящиеся в ней угрозы, фактически отключая критическую силу разума. «Каков дневной свет для летучих мышей, таково для разума то, что по природе очевид-

нее всего» (Аристотель). «Как трудно видеть то, что ясно вижу» (Шекспир). «Что труднее всего? Видеть то, что лежит перед глазами!» (Гёте).

Однако благодаря Просвещению абсолютизация логического разума стала последним «родовым идиолом» и современного человечества.

Есть чувственный разум, создающий образы (изображения, фотографии). Есть логический разум, создающий абстракции, концепции и термины. Но есть умозрительный, интуитивный разум, выявляющий смысловые истины, и в нем логика и чувства, свобода и необходимость, закон и случай совпадают. Этот разум познает не физическими, а умными очами, очами ума, умозрением. Интеллектуальная интуиция позволяет уму схватывать неизвестность, сущее. «Я вижу *умными очами*: Колумб Российский между льдами. Спешит и презирает рок» (М.В. Ломоносов). Превосходство над роком может увидеть лишь ум, ставший глазами.

Интуитивный ум оценивает, судит, корректирует чувственный и логический ум, разрушая его идолы, обогащая его своими смысловыми полуфабрикатами до уровня знаниевых прозрений. Логика необходима в исследованиях, при изложении их результатов, но в творческом слиянии субъекта и объекта, разума и чувств царит свобода, преобразующая неопределенность в смысловые формы понимания. В интуитивном разуме логика служит средством свободы и смысла, зависит от них.

Логика выражает закономерность разума, выводов мысли. Она «судит», «осуждает», «умо-заключает», а интуитивный ум выражает творчество мысли, создающей совместно с творчеством сакральной воли мир и воссоздающей себя.

Логический разум приносит пользу, благие плоды. Но и обман, ложь, невежество, заблуждения, глупость, иллюзии тоже приносят пользу, и возникают они не без участия этого разума. Даже смерть и безумие возникли не без помощи логического разума, открывшего им путь в мир жизни. Полностью преодолеть эту деструкцию логического разума невозможно, но размышления над неразумием ограничивает мрак и невежество в его ментальном доме. Борьба с болезнями, страданиями, неразумием и безумием по-

рождает более высокие и эффективные виды разума и жизни, чем наслаждения и радости от логики ума и здоровья.

Поэтому Ф. Бэкон требовал не мириться с идолами, выражающими деструктивность разума, а преодолевать их на путях апофатки, выявляя, изучая противоречащие разуму факты, представления, обогащая интуитивным умом когнитивный потенциал истины.

Деструктивность логического и чувственного разума — его несоответствие фактам и своей же логике — двойственная. Она выражает заблуждения, уклонение от истины. Но в то же время эта деструктивность содержит в себе и еще не выявленное содержание истины, еще не узаконенные умения самого разума, новые смысловые горизонты, которые открывает разум интуитивный. Новозаконие логического и чувственного разума вначале рождается внутри интуитивного разума, преобразующего беззаконие, отрицания в новые смыслы и реалии бытия.

Логический ум создает абстрактные объекты, которые незаметно поработают его, отвлекают его от творческой работы по выработке смыслов, понимания, живой мысли. Чувственный ум создает изображения, которые превращаются в идолов и кумиров, пленяющих творческие силы ума, забывающего, что лучше гор могут быть только горы, на которых он еще не бывал. Логический ум и чувственный ум становятся пленниками своих преходящих дов¹. Нужна сила, которая освободила бы разум от рабства у своих плодов и обратила бы его к творческой работе в познании мира. Такой силой является Иное, которое служит основным агентом интуитивного, понимающего разума.

Чувственный разум и логический разум всецело и однозначно доверяют своим образам и абстракциям, а потому им не ведомо Иное. А вот интуитивный разум работает по велению апофатических императивов Иного, которое вынуждает мысль изменяться, преображаться в непредвиденные, в непредсказуемые сверхлогические, сверхфактические решения, дела, реалии. Иное принуждает

¹ «Как науки, которые теперь имеются, бесполезны для новых открытий, так и логика, которая теперь имеется, бесполезна для открытия знаний. Логика, которой сейчас пользуются, скорее служит укреплению и сохранению заблуждений, имеющих свое основание в общепринятых понятиях, чем отысканию истины. Поэтому она более вредна, чем полезна» [1, 13].

однозначный логический и образный разум выражать многозначное, многополярное, многосмысловое, неопределенное и неизвестное содержание мира, движимого жадной сакральной, бытийной и человеческой свободой. Апофатический метод требует учитывать беспокойный негатив, посылая человеку в помощь спецагента «Иное». А поскольку Россия есть онтологический, институциональный орган Иного, то она и является частью перводвигателя этой неизвестности в истории.

2. *Идолы пещеры*, согласно Бэкону, представляют заблуждения, обусловленные когнитивными ограниченностями кастового, сословного, классового, группового и профессионального менталитета.

Например, у Маркса закон стоимости гласит, что цена товаров определяется средним количеством абстрактного труда, общественно необходимого для их производства. Однако моральные, религиозные, правовые, художественные ценности, вообще плоды духовного творчества невозможно измерять количеством необходимого общественного труда, хотя в условиях товарного мира они тоже имеют цену. Деятельность военных, управленцев, юристов, священников, работников искусства и СМИ (не забыть блогеров, актеров, спортсменов) создает товары, которые невозможно измерить количеством необходимого труда, затраченного на их создание, хотя эти занятия измеряются деньгами как некие товары.

По какому же закону обмениваются в товарном мире духовные ценности, идеальные реалии, без которых невозможен человеческий мир?

Выдающийся русский ученый, Ю.М. Осипов в своей книге [2], исходя из противоречия, что самые важные для человека ценности не подчиняются закону стоимости, сделал обоснованный вывод о том, что есть более общий фактор, оценивающий саму стоимость. Стоимость определяется и вменяется посредством коллективного сознания, устанавливающего на своих идеальных весах произвольную (но не любую) цену товаров. Стоимость оказывается лишь посредником между живым, актуальным сознанием и любыми плодами человеческой деятельности.

В условиях антагонистического общества сама наука становится во многом разновидностью классово-профессиональной

идеологии, т. е. пещерного идологизма, трактующего факты и концепты с позиций ограниченного практицизма и логицизма, а не истины.

Наука не видит, что реальным предметам присущи не только научные свойства — закономерности, но и ненаучные — спонтанные, случайно-хаотические акции и аномалии. Наука видит в предметах прогнозируемые проявления законов, но сами предметы есть проявления творческой свободы, побуждающей их двигаться по непредсказуемым траекториям, проявлять непредвиденные качества, оставаться неизвестными.

И эти свободные проявления предметной свободы исследует интуитивный разум метафизики, обогащающий логический разум науки. С позиции чистой науки стоимость есть количество общественно необходимого труда, а с позиций метафизически окормляемой науки стоимость есть совместный творческий акт бытийного, сакрального и человеческого сознания, акт, регулирующий меру расходования времени и жизни, цену нашего пребывания в бытии.

Все категории науки есть классово-пещерные схемы, изображающие вещи в качестве абстракций искусственного мира. А животворная начинка этих абстракций остается в интуитивном разуме. Стоимость производна от категорий «стоять», «достоинство», представляющих сакральные измерения человеческой деятельности. Узкое, «пещерное» значение стоимости не нужно отрицать, но не нужно и забывать ее широкий смыслотворный смысл. В науке работают «пещерные умы» логики, а в метафизике интуитивные умы бытия и человека. Наука, превращая реальность в нечто искусственное, сама становится искусственным институтом, который отрицает себя вместе с человеком.

Как проявляется и действует Иное в контексте идолов пещеры? Иное загоняет логический разум в апории («Ахилл не обгонит черепаху»), в антиномии («Мир конечен и мир бесконечен»), в неразрешимых парадоксах, которые не повинуются логике, отстаивая смысловое достоинство истины.

В алогических структурах иррациональности таятся единоречия, которые доступны лишь интуитивному разуму, который посредством Иного испытывает позитив бытия на его действительность.

Иное в качестве интуитивного разума вместе с Ахиллом обгонит черепаху, так как оно движется совместно с героем, созидавая тот самый путь, который ему предстоит одолеть. Иное в качестве интуитивного разума преобразует кантовские антиномии в части целостной первореальности.

3. *Идолы рынка* — это ошибки, проистекающие от несовершенства языка, выражающего целостность вещей и смыслов в частной многозначности слов.

Ф. Бэкон не признает мнения об особой мудрости языка, который якобы «умнее» говорящих на нем людей. Бэкон подчеркивает несовершенство любого языка, о чем свидетельствуют, в частности, «лингвистические провокации», подлежащие ведению уголовного права.

Да, слова выражают, представляют содержание предметов и мысли, но они и искажают его. Язык и точен и многозначен, и раскрывает и скрывает, и представляет и подменяет, и выставляет и «подставляет» реальность. «Мысль изреченная есть ложь» (Ф.И. Тютчев).

Кажется, что язык вовсе не предназначен для выражения истины, о чем говорит семантический парадокс «Лжец», сформулированный Евбулидом, учеником Сократа. Один критянин якобы сказал: «Все критяне лгут». Истину или ложь сказал этот злоречивец?

Если этот критянин сказал правду, то его суждение ложно, так как он сам критянин. Если же он солгал, то его суждение становится истинным, так как все критяне, по определению, воистине лгут.

Этот парадокс выражает объективную несоизмеримость истины и языка, невозможность адекватно выразить истину в языке, так как она стоит выше грамматики и семантики. Истина — это не проблема языка, а объективная реальность, которую язык выражает приблизительно. Точно также язык предоставляет все возможности для выражения лжи, иллюзий, фейков, не ставя никаких преград для проникновения в его мир антиреалий, произвольных словесных конструкций.

Парадокс обусловлен объективной реальностью, в которой существует еще Иное, действующее посредством истины и заблуж-

дений. Именно Иное представляет контекст, в котором главным действующим лицом служит *смысл*, определяющий бытийно-познавательный статус истины и лжи. Поэтому в контексте Иного первичным в парадоксе «Лжец» является суждение: «Большинство критян говорят правду». И в свете этого суждения парадокс исчезает, хотя отдельные критяне могут заблуждаться, а некоторые могут даже обогатить весь критянский этнос. Вне Иного остается непостижимым то, каким же образом лжи удастся получить у истины лицензию на свою деструктивную деятельность. Иное дает лицензию лжи, чтобы она выражала негатив истины. Иное это не вещи, не люди, не идеи, не буквы, а знаки неизвестности, созидающей формы вещей, людей, общений.

Как можно улучшить точность слов языка? И здесь на арену исследования выходит таинственное Иное, предлагая свои алгоритмы уточнения многозначности языка.

Пифагор предлагал усилить точность мыслей и терминов путем перевода словесных выражений в форму чисел и геометрических фигур, позволяющих выражать невыразимое в словах содержание знания. Понять — значит выявить три начала, созидающие элементарную геометрическую фигуру — треугольник. «Узрите треугольник, и проблема на две трети решена. Все вещи состоят из трех» [3, 224]. Но самая важная треть решения любой проблемы остается за живой импровизацией Иного, работающего с невыраженными и невыразимыми в языке творящими мыслями.

Сократ считал, что наиболее точным является устное знание, выраженное в живой речи, которая позволяет сразу же исправлять отклонения знания от смысловых норм истины.

Язык сам по себе не может адекватно выражать истину, а вот все увертки глупости, лжи он обслуживает. Но другого, столь же универсального и приспособленного средства для выражения чувств, мыслей, видимых и невидимых реалий, у человека нет. Поэтому язык нужно оценивать значениями высшими, смысловыми реалиями Иного, независимого от языка.

4. *Идолы театра* представляют ошибки, возникающие вследствие слепого доверия к авторитетам и общим мнениям. Бэкона не смущает авторитет Аристотеля, создавшего логику в качестве Органона всех наук. Он допускает в его учении фундаментальные

ошибки, которые завлекли ум в дебри схоластики, так как ошибки Великих всегда великие и трудноисправимые. Поэтому для нахождения нового перспективного пути жизни разум всегда должен начинать исследование с нуля, чтобы использовать всю полноту своих сил. Для изучения по каждой теме всех своих предшественников не хватит жизни, а практика постоянно требует свежих и плодотворных подходов. Для каждого исследования разум должен писать и составлять свой новый Органон, а затем находить тех ученых, которые начали двигаться тем же путем, но в силу различных причин остановились.

Для преодоления идолов театра разум должен обращаться к началу, когда авторитетов еще не было, а было Иное — действие неизвестности посредством разума в качестве творящей причины. Иное всегда начинает работу с нуля, обращаясь к тому, как изучаемая реальность выглядит в глазах Бога? Мифа? Первоума? Какой она была вначале?

Апофатическая программа Иного нацелена на тотальное очищение сознания и разума для новых ментальных и логических построек. Апофатический метод 1) выявляет идолов, призраков, заблуждения, пленившие разум; 2) ищет причины их появления — абсолютизацию малых успехов, побед; 3) указывает непознанные, не выраженные в языке реальности, которые оформляются и действуют в качестве Иного, в качестве живого Икса; 4) посредством смысловой аскезы Иного совершенствует разум и язык.

Хотя выделение негативных реалий разума прямо не порождает новых когнитивных плодов, но истина спонтанно занимает в ментальном мире место, освободившееся от деструктивных представлений. Удаление холода и мрака есть в то же время рост тепла и света. Апофатический метод содержит в себе определенную индуктивную и ментальную аскезу, призванную сломать привычку разума преклоняться перед малым позитивом и недооценивать творческие силы, сокрытые, томящиеся в негативе, проявляющие себя в деструктивных формах.

Исследование негатива, отрицательной стороны бытия дает в итоге прирост содержания позитива и убыль негатива, так как познание есть творческая сила, создающая бытие из энергий блага и зла. Конечно, при условии, что исследование ведется с уважением к

бытию, а не с целью его дискредитации. Негатив — опасная, но и плодотворная субстанция. «Копание» в греховной («порочной») стороне бытия должно быть направлено на поиск источника, первоначала зла, корней дуализма, чтобы перехватывать энергии зла и направлять их на благие цели.

Если мы скажем, что ситуация, дела обстоят «так-то и так-то», то обсуждать, изучать такую ситуацию можно, но эти исследование и обсуждение будут не слишком плодотворными. Если же мы скажем, что ситуация и дела обстоят не так как следует, не так, как хотелось бы, не так, как должно быть, то открывается круг более широкого и плодотворного исследования, более разноплановых подходов и методологий.

И вычитание из человека всех его позитивных качеств выявляет его натуру в качестве самоопределяющегося субъекта, умеющего и нормы превращать в орудия творящего бытия. В апофатической методологии не только человек думает о будущем, но и оно само сегодня думает о человеке, решая, куда бы его по его делам пристроить. И решения принимаются в контексте вопроса о том, чем человек не является, вынося за скобки бытия все известные проявления человечности и античеловечности. Человек — это не сакральное, не демоническое, не природное, не социокультурное существо. Единственное, что можно достоверно сказать о нем, что человек есть творение (плод) Великой Неизвестности, и эта его сущность проявит себя в его новых сакральных, демонических, природных и социокультурных формах.

Абсолютизация позитивной (катафатической) методологии, недооценка ее перводвигателя — Иного, превращает философов в знатоков текстов, философию — в текстологию, ученых — в собирателей и знатоков фактов без понимания внутренних смыслов, движущих этими фактами, знаниями, текстами. Апофатическая методология выявляет, созидает смыслы, которые организуются в формы фактов и знаний, служат перводвигателями фактологии и гносеологии. Катафатика имеет дело уже с состоявшимся бытием, а апофатика интересуется бытием становящимся, незавершенным.

Бывают эпохи, когда главным препятствием на пути познания истины становятся плоды, накопленные разумом и логикой. Их позитив уже выработан, и они не позволяют более адекватно прибли-

зиться к истине. И тогда нужна апофатическая работа (генеральная уборка) по тотальному очищению сознания и разума. Апофатика превращает все идеи и методы в когнитивных сфинксов, хранящих в себе неисчерпаемый таинственный Смысл всех смыслов, доступных человеку по мере освоения им алгоритмов апофатики. Апофатический метод и его перводвигатель — Иное — обогащают инструментарий разума, охраняя его от абсолютизации позитива и от недооценки неизвестной мудрости ума, скрытой в отрицании. Выявление незнания в известном оборачивается знанием незнаемого. Апофатика Иного есть крупица смысловой соли, придающая вкус и ценность мыли.

Литература

1. *Бэкон Ф.* Новый Органон // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1972.
2. *Осипов Ю.М.* Экономика как есть (Откровения Зоила, или Судный день экономизма): антипособие. М.: Теис, 2017.
3. *Холл Мэнли П.* Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии: В 2 т. Т. 1. М.: АСТ, Астрель, 2005.

References

1. *Bekon F.* Novyj Organon // Bekon F. Soch.: V 2 t. T. 1. M.: Mysl', 1972.
2. *Osipov YU.M.* Ekonomika kak est' (Otkroveniya Zoila, ili Sudnyj den' ekonomizma): antiposobie. M.: Teis, 2017.
3. *Holl Menli P.* Enciklopedicheskoe izlozhenie masonskoj, germeticheskoj, kabbalisticheskoj i rozenkrejcerovskoj simvolicheskoj filosofii: V 2 t. T. 1. M.: AST, Astrel', 2005.